

UDK:633.11,632.9;632.95

ARPA NAVLARIDA ASOSIY SO‘RUVCHI ZARARKUNANDALARGA NISBATAN CHIDAMLI NAVLARNI ANIQLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14289149>

Nasirov Baxtiyor Salohiddinovich¹

Norbo‘tayev Abror Alisher o‘g‘li²

Toshkent davlat agrar universiteti

O‘simliklar karantini va himoyasi kafedra professori¹ assistanti²

Annotatsiya. Ushbu maqolada Jizzax viloyatining lalmikor yerlarida yetishtirilayotgan arpaning so‘ruvchi zararkunandalarini aniqlash va qaysi fazalarida so‘ruvchi zararkunandalarga chidamli ekanligi bo‘yicha ma‘lumotlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Arpa navlari, Mavlono, zararkunandalar, hosildorlik.

Аннотация. В данной статье изложены сведения по выявлению и борьбе с вредителями и высокой продуктивности ячменя, выращиваемого в засушливых землях Джизакской области.

Ключевые слова: Сорт ячмень, Маулана, вредители, урожайность.

Abstract. This article provides information on identifying and controlling pests and high productivity of barley grown in the dry lands of the Jizzakh region.

Keywords: Barley variety, Maulana, drip, pests, productivity.

Kirish. Dunyoda zararkunanda va kasalliklar ta‘siridan har yili 34,9 % don hosili yo‘qotiladi, bu ko‘rsatkich pulga aylantirilganda taxminan 75 mlrd. dollarni tashkil etadi. O‘simliklarni himoya qilish usullari qo‘llanilganda esa yiliga 1,5 mlrd. dollarlik don hosili saqlab qolinadi. Dunyo boshqoli don ekinlariga 300 turdan ortiq hasharotlar zarar keltirsa, shundan 30 turdan ortiqrog‘i ashaddiy zararkunandalar hisoblanadi. Bu zararkunandalar yetishtirilgan hosilning o‘rtacha 15-20 % ini, ularning rivojlanib ko‘payishi uchun iqlim sharoit qulay kelgan ayrim yillari esa 45-50 % gacha hosilni yo‘qotadi. Bundan tashqari yetishtirilgan donning sifati yomonlashib, oziq-ovqat uchun mutloqo yaroqsiz bo‘lib qolishiga olib keladi. Arpaning asosiy so‘ruvchi zararkunandalari esa har yili surunkasiga rivojlanib, boshqoli don ekinlariga jiddiy iqtisodiy zarar yetkazmoqda, bu esa o‘z navbatida hosildorlikka va don sifatiga salbiy ta‘sir etadi. Zararkunandalarga qarshi kurashmasdan turib boshqoli don ekinlaridan yuqori va sifatli hosildorlikka erishib bo‘lmaydi

Respublikamiz sharoitida boshqoli don ekinlaridan olinadigan hosilga bo‘lgan talabni qondirishda bir qancha keng ko‘lamli chora – tadbirlar amalga oshirildi. Boshqoli don ekinlari asosiy so‘ruvchi zararkunandalarga qarshi nisbatan chidamli navlar asosida olib borilayotgan tadqiqotlar natijasida boshqoli don ekinlaridan olinadigan hosildorlikni saqlab qolish imkoniyatini yaratadi. Chidamli navlar asosida so‘ruvchi zararkunandalardan himoya qilish tizimini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasining «Qishloq xo‘jalik o‘simliklarini zararkunandalar, kasalliklar va begona o‘tlardan himoya qilish to‘g‘risida» gi Qonuni, O‘zbekiston

Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 29 martdagi 148-sonli «O‘simliklarni himoya qilish xizmati tuzilmasini takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora – tadbirlari to‘g‘risida» gi Qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida» gi Farmoni hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Dunyo aholisining 70 % dan ko‘proq qismi arpa unidan tayyorlangan non va boshqa mahsulotlarni iste‘mol qiladi. So‘nggi yillarda jahon bo‘yicha aholi sonining keskin ortib borishi, don mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini ortishiga olib kelmoqda. Boshqali don ekinlari zararkunandalarining zarari va ularga qarshi kurash choralarini V.T.Рымар, G.P.Pokurin, O.G.Kotlyarovlar o‘rgangan bo‘lib, ularning ma‘lumotlariga ko‘ra Rossiyaning markaziy qora tuproqli xududlarida boshqali don ekinlariga 20 dan ortiq zararkunanda va kasalliklar zarar keltirishini ta‘kidlagan. Ular ichida og‘iz apparati sanchib so‘ruvchi (g‘alla shiralari, arpa tripsi va zararli xasva) hasharotlar keltiradigan zarari yuqori ekanligi ma‘lum. Sh.T.Xodjaev, A.A.Xakimovlarning ko‘rsatishicha shiralarning zarar keltirish darajasi ekinlarning qaysi fazasida zararlanganligiga ko‘proq bog‘likdir. Arpa shiralar bilan qancha kech zararlansa, yo‘qotilgan hosil ham shuncha kam bo‘lganligi o‘rganilgan. S.Mirzayeva, A.Mamadaliyev, O.Qobulovlar yumshoq arpaning Bobur va Andijon-2 navlari asosiy so‘ruvchi zararkunandalarga nisbatan chidamliligini aniqlagan. Zararkunandalar boshqali don ekinlariga keltiradigan zarari ko‘p yoki kam bo‘lishi navlarning chidamliligiga bog‘liqligini A.S.Mirzin aniqlagan. Shunga ko‘ra, boshqali don ekinlari asosiy so‘ruvchi zararkunadalariga nisbatan chidamli navlar asosida himoya qilishi tizimini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Respublikamiz sharoitida ekishga tavsiya etilgan kuzgi arpa ekinlarida uchraydigan asosiy so‘ruvchi zararkunandalarga nisbatan chidamli arpa navlarini aniqlash, hamda zararkunandalarga qarshi chidamli navlar asosida himoya qilish tizimini ishlab chiqish zarur.

Arpa o‘simligida asosiy so‘ruvchi shira rivojlanishi uchun havo harorati 20°C dan 22°C gacha haroratda 30-35 nisbiy namlik, 14-16 soatlik fotodavr belgilab qulay sharoit yaratilib turli arpa navlari nisbatan chidamliligi aniqlandi.

Tajribada g‘alla shira zararkunandasi bilan har bir tuvakchalardagi unib chiqan arpa maysalarini aprel oyining 23-kunida su‘niy shira quyib zararlantirildi. Zararlantirilgan tuvakchalardagi turli arpa navlarini 10-14 kundan so‘ng o‘simliklarning shiralar zararli ta‘siriga nisbatan chidamliligi aniqlandi.

O‘tkazilgan tadqiqotlardan so‘ng olingan natijalarga ko‘ra turli arpa navlari 3-guruhlariga ajratildi. Jumladan; nisbatan chidamli, o‘rtacha chidamli va chidamsiz bo‘lgan arpa navlar guruhiga ajratildi. Tadqiqotda so‘ruvchi zararkunandalarga nisbatan chidamli bo‘lgan Turkiston, Jayxun, Krasnadarskaya-99, Selyanka, Asr, Zilol, Mingchinor, Mavlonov, Kroshka va Istiqlol arpa navlari shiralar zararli ta‘siriga qaramasdan nazorat varinatiga nisbatan kam zararlanganligi aniqlandi.

Tadqiqotlarda chidamligi bo'yicha Hazrati Bashir, Omad, 68/18, As2000-134-2 va Tungush arpa navlari so'ruvchi shira zararkunandalari ta'siridan qisman zararlanishi ma'lum bo'ldi. Hamda ushbu navlarda shiralar yaxshi ko'payib rivojlanmadi.

XULOSA

Lizimetr fonda arpani turli rivojlanish fazalarida asosiy so'ruvchi zararkunandalar (g'alla shiralari, arpa tripsi va zararli xasva) ning zararli ta'siridan arpaning hosildorlik va don sifat ko'rsatkichlari pasayadi.

Sun'iy va jalb qiluvchi fonda Mavlono arpa navi orasidan asosiy so'ruvchi zararkunadalariga nisbatan chidamli, kam zararlanadi.

Kuzgi arpaning asosiy so'ruvchi zararkunandalariga nisbatan chidamli Mavlono navini ekish kerak.

Arpaning asosiy so'ruvchi zararkunandalariga nisbatan chidamli bo'lgan Mavlono navi ekilgan maydonlarda kimyoviy ishlov o'tkazilmasa ham yuqori samaraga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-martdagi "Chorvachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4243-sonli qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 20-oktabrdagi «O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020/2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5853-sonli.

3. Atabaeva X.N., Xudoyqulov J.B. – O'simlikshunoslik - T.Navruz, 2018, 255-256 betlar.

4. Amanov O., Uzoqov G., Jo'raev D. Aprel oyi tadbirlari-g'alla hosili garovidir. // O'zbekiston qis'hloq xo'jaligi jurnalining ilmiy ilovasi.–2014. – №4. –14-bet.